

RUBOB PRIMA CHOLG'USIDA QO'LLANADIGAN APPLIKATURALARNING O'ZIGA XOSLIGI

Ergashov Ismatxo'ja Sunnat o'g'li

Janubiy Koreyaning Sunchon universiteti bitiruvchisi

ismat_real@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927822>

Annotatsiya: Bu maqolada rubob prima cholg'usi orqali musiqa ijrochiligida applikatorani to'g'ri tanlash usullari, sozandaga qulaylik yaratishda o'ziga xosliklari haqida so'z boradi. Shuningdek, maqolada dunyoga mashxur bastakorlarning asarlaridan misollar keltirgan.

Kalit so'zlar: rubob prima, applikatoralar, o'zbek xalq cholg'ulari, ijrochilik, orkestr, barmoqlarni joylashtirish, trel, forshlag, qo'shaloq akkord.

Abstract: This article talks about the methods of choosing the applique correctly in music performance using the rubob prima instrument, and its peculiarities in creating comfort for the musician. The article also gives examples of the works of world-famous composers.

Key words: rubob prima, appliques, Uzbek folk instruments, performance, orchestra, finger placement, trell, forshlag, double chord.

Applikatura so'zi - (nemischa *applicatur*, lotincha *aplico* – qo'ymoq, bosmoq ma'nolarini anglatadi.) Musiqa ijrochiligida cholg'u dastasiga chap qo'l barmoqlarini qo'yish tartibidir, Applikatorani to'g'ri tanlash usullari sozandaga bir tomondan qulaylik, asarning texnik jihatdan qiyin parchalarini o'zlashtirishda va ijro etishda yengillik yaratib bersa, yana bir tomondan, o'ng qo'lning tordan torga o'tavermasligini hamda ortiqcha harakatlardan xoli bo'lishini ta'minlaydi. Qolaversa, to'g'ri va qulay applikatora sozanda ijrosining ko'rinishiga professional chiroy beradi.

Applikatura to'g'ri qo'yilishining yana muhim tomonlari shundaki, aytaylik, yozuvda asarning boshlanish jumalari (frazalari) yoki keyingi jumalari uchun barmoqlar qo'yilgan bo'ladi, ammo hamma notalar ustiga emas. Bunday holatlarda barmoqlarning qo'yilish navbatini qanday davom etishiga sozandada shubha yoki ikkilanish paydo bo'ladi. Aslida bu vaziyat oddiy. Jumla boshlanishida aniqlab qo'yilgan pozitsiyaga daxldor barmoqqa nisbatan keyingi barmoqlar ketma – ketligi davom etaveradi to barmoqlarning o'zgarishi zarur vaziyat kelgunga qadar. Albatta, bu vaziyatda barmoq o'zgarishi yozib ko'rsatiladi.

Qarang, agar uchinchi taktda *sol* notasiga ikkinchi barmoq yozilmaganida, oldingi ya'ni uchinchi pozitsiyadagi barmoqlar joylashishi davom etavergan bo'lar edi. Shular bilan birga, ikki xil, ba'zida uch xil variantlarda applikatora berish hollari ham kuzatiladi. Yozuvda notalar ustida birinchi, ostida ikkinchi, uchinchi variant qavs ichida berilishi ham mumkin. Bunday

vaziyatlarda sozanda ustki yoki pastki applikatorada ko'rsatilgan barmoqlar ketma-ketligini o'zi uchun qulay variantini tanlab, bir – biriga aralashtirmasdan bajarishi lozim.

Applikatura deb asosan musiqa cholg'usida barmoqlarning to'g'ri joylashuvi va almashish tartibiga aytiladi. Rubob prima cholg'usida esa barmoqlarning pardalarga joylashuvi tartibiga aytiladi. Musiqa asarini mukammal ijro etishda tanlangan applikatora hal qiluvchi omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Tanlanayotgan applikatoraning yo'nalishi avvalo, mazkur asarning badiiy qiymatini to'la ochishga, musiqiy fikrning bo'linib qolmasligiga va shuningdek, ijrochi uchun qulaylik yaratishga bo'y sundirilishi kerak. O'quvchilar asarni mustaqil ijro etish jarayonida applikatora tanlashni to'g'ri hal etmaslik hollarini ham tajribada uchratishimiz mumkin. Bunga misol qilib F. Volfartning A-moll etyudini misol qilib olsak bo'ladi:

Bu holatda applikatora kuyning kelib chiqishi, kuyning harakatiga moslanib va albatta, fikrning bo'linib qolmasligi uchun xizmat qiladi. Ikkinchi taktimizning so'ngi choragida balki *sol* torimizda olishimiz ham mumkin edi lekin, kuyning badiiyligini kuychanligini va ovoz tembrini o'zgartirmasak undanda mazmunli, jozibali ijro etiladi.

O'quvchilar ko'p hollarda taktning ohirgi *mi* notasini *lya* torida ijro etish o'rniga ochiq *mi* torini ishlatishadi. Bizningcha, ko'rsatilgan *mi* notasi albatta, to'rtinchi barmoq bilan *lya* torida ijro etilishi kerak. Sababi, birinchidan, shu *mi* notasidan keyingi kuy yo'nalishi pastga qarab harakatlanadi va o'z navbatida notalar *lya* torida ijro etiladi.

Bu holatda applikatoramiz ikkinchi taktdagi *mi* notasini ochiq simda olganimizda judaham noto'g'ri applikatora qo'llangan bo'lar edi. Bu takti bir nafasda ijro etish kerakligini va kuyning pastga harakatlanayotganini nazarda tutib bunday applikatora qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, faqat bitta (yoki ikkita) tovushni chalish uchun tordan torga o'tish tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, applikatora tanlashda o'ng qo'l (mediator)ning pastga yoki yuqoriga zarbini ham hisobga olishimiz zarur. Rubob prima ijrochiligi tajribasida gohida uchrab turadigan kamchiliklardan biri shuki, ba'zi o'quvchilar birinchi, ikkinchi va uchinchi barmoqlarni ko'proq ishlatishadi. Natijada to'rtinchi barmoq kam harakatlanishi tufayli kerakli ko'nikmani o'zlashtira olmaydi. Bunday kamchilikni bartaraf etish uchun o'quvchilar to'rtinchi barmoq ishtirok etadigan maxsus gamma va mashqlardan foydalanishlari kerak.

G. Shradik mashqlari orasidan shu mashq judaham to'rtinchi barmoq uchun foydali deb hisoblanadi. Barmoqni bosish va ko'tarish texnikasini tezlashtiradi va barmoqni sezishga katta yordam beradi.

Applikatura tanlash musiqiy fikrning ijrosi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, faqat ijrochiga faqat qulaylik yaratish uchun ishlatiladi, desak xato bo'ladi. Ijrochilik tajribasida applikatora qulayliklarida ongli ravishda voz kechishga va musiqiy fikrni badiiy jihatdan

to'laroq ochib berish maqsadida qiyinroq applikaturadan foydalanishga to'g'ri keladigan hollar ham uchrab turadi.

Gohida berilgan kuyni oddiygina applikaturada bilan ijro etish mumkindek ko'rinadi. Lekin badiiy vazifani to'laroq ochish jihatidan biror kuyni boshidan ohirigacha bir torda ijro etish kerak bolganda yoki tembr kontrastligiga erishishda va boshqa shunga o'xshash hollarda bu applikaturani o'zlashtirishga to'g'ri keladi. Bularning hammasida barmoqlarning pardalarga qo'yilishi kuyning badiiy qiymatini to'la ochilishiga qat'iy bo'ysundirilishi kerak.

Bundan tashqari barmoqlarni joylashtirishda musiqa asarida uchraydigan ba'zi bir qiyinchiliklarni hisobga olish kerak. Agar berilgan kuyda forshlag, mordent, trel kabi bezaklar yoki shunga o'xshash ijrosi qiyinroq joylari bo'lsa, ularni nisbatan kuchliroq (birinchi, ikkinchi juda bo'lmasa uchinchi) barmoqlar bilan amalga oshiriladi. Buning uchun shu bo'lakkacha bo'lgan applikaturani shunday tanlash kerakki, unda qiyin joylarning ijrosi kuchli barmoqlarga to'g'ri kelsin. Chunki, trel va forshlag kabi bezaklarni kuchsiz barmoqlar yordamida sifatli ijro etish ancha qiyin hisoblanadi.

P. Sarasatening "Karmen fantaziya" sidan olingan misolga e'tibor bersak, bu holatda aplikatura qo'yish bir muncha qiyin hisoblanadi. Sozanda forshlaglarga to'g'ri applikaturada kela olmasa, bu notalar jaranglab chiqmaydi. Ko'p sozandalar forshlag kelgan joyda kuchli zarbni ajrata olmaydilar. Forshlagga kuchli hissa o'tib qoladi, ammo bu katta hatolardan biridir. Bu holatda yana bir aplikatura holati mavjud ikkinchi taktimizdagi passajda aplikaturani to'g'ri qo'yish juda ham katta foyda keltiradi. Kuy pastga harakatlenganda odatda to'rtinchi barmoq yordamida ijro etish bir muncha qulay hisoblanadi.

Tajribada ba'zi o'quvchilarning individual xususiyatlari tufayli tanlangan aplikatura unga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun o'qituvchi ijroni o'rgatish jarayonida o'quvchiga uning individual xususiyatini hisobga olgan holda aplikatura tanlashda yordam berishi kerak. Rubob primada ijro etishni o'rganish va o'rgatishdagi aplikatura tanlashning yana bir o'ziga xos turi ustida to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu kvinta intervalidan katta bo'lgan masofaga bir torda yoki yonma-yon torlarda barmoqni surish (sakratish)dir.

A. Batsinining "Gnomlar raqsi" kuyini misol bilib olsak boladi. Bu kuyni kompozitor bu kuyni skripka uchun yozgan lekin, bu kuy rubob primada ijro etilganda tomoshabinda huddi rubob prima sozi uchun yozilgandek tassavur uyg'otadi. Bu holatdagi aplikaturaga keladigan bo'lsak, sakramalar va pozitsiya almashinuvlari uchraydi. Bu yerda ikkinchi taktda kvinta sakramasi bo'lmoqda, bu sakrama bir muncha qiyin sanaladi, chunki to'rtinchi barmoqdan so'ng birinchi barmoqga o'tish bir muncha qiyin hisoblanadi.

Bu usul ayniqsa, jadal tezlikdagi kuyni ijro etishda sozanda uchun ancha qiyinchilik tug'diradi. Buning asosiy sababi, chap qo'l katta masofaga harakat qildirib, mo'ljallangan

pardaga barmoqni aniq qo'ya olishdir. Ko'p o'quvchilar bu vazifani birdaniga uddalay olmaydilar. Kerakli parda o'rniga barmoqni shunga yaqin bo'lgan yuqoridagi yoki pastdagi pardaga qo'yib yuboradilar. Bunday qiyinchilikni faqat maxsus mashqlarni ko'p marotaba ongli ravishda takrorlash yo'li bilan bartaraf etish mumkin.

Maqsadga muvofiq applikator tanlash shtrixlar bilan mos kelmog'i lozim. Shtrixni o'zgartirish ko'p hollarda applikator o'zgarishiga olib keladi. Applikator tanlashda ochiq torlarni qo'llash, xususan, texnik joylarda, passajlarda eng ko'proq ta'sirchanlik, sayqal, yorqinlik bag'ishlaydi. Ochiq torlardan foydalanish chap qo'l va barmoqlar harakatini tejash imkonini beradi.

"... Sozanda uchun faqatgina bitta yo'l bor, uning musiqiy tushunchasi yuqori darajada ekanligini isbotlash, o'ziga xos texnikasi, xususiyatlariga javob beradigan yagona variant bor. Bu "eng yaxshi" barmoq. (K.Flesh).

Qo'shaloq notalarda ham applikatorada ham bir muncha reja qilib applikatora tanlagan maqul. Applikatora orqali sozanda o'ziga qulaylik va ijro uchun erkinlik yaratadi. O'zi uchun judayam qulay applikatora yarata olgan sozanda kuyning xarakteri, dinamikasi va kuyning harakatlarini his qila olish darajasida ijro eta oladi.

Rubob prima nafaqat kuychan musiqa asbobi, masalan huddi puflama cholg'ular, balki polifonik hamdir. Akkord texnikasi nodir asarlarda masalan: skripka uchun yozilgan lekin rubob primada ham ijro etiladigan: sonata, partitalar, Lokatelli va N.Paganini kabi buyuk skripkach va kompozitorlar asarlarida keng qo'llaniladi.

Bu kuy hammaga ma'lum va mashhur "N. Paganinining 24 – kapris" asarining oltinchi variatsiyasidan namuna. Bu asar shunchalik mashhurki hatto, musiqadan habari bo'lmagan inson ham, bu asarni eshitib uning muallifini aytib bera oladi. Ijro texnikasi ya'ni o'ng va chap qo'lning texnikasi yuqori bo'lgan sozanda qo'shaloq akkordlarda ijro eta oladi.

Shu sababli, qo'shaloq akkordlar e'tiborni tortishi kerak: ovozning yumshoqligini, o'ng va chap qo'llarning harakatlarining ratsionalligi. Interval yoki akkord o'z-o'zidan emas, balki avvalgi va keyinroq bo'ladigan munosabatlarda ham qulaylikka ega bo'lishi kerak.

XVIII asrda, applikatorada ayrim hollarda bosh barmoq bilan ijro qilingan. Ushbu barmoq uslubi XVI va XVII asrlarda nemis xalq skripkachilari, musiqachilarining musiqiy amaliyotidan olingan. (Skripka va bas uchun L. Frankerning Allegro tempidagi sakkizinchi sonatasida qo'llanilgan)

Keyinchalik bosh barmoqning bunday applikatorasi amalda tarqalmagan va juda kamdan-kam hollarda qo'llanilgan. Sovet skripkachi B.S.Fishman tomonidan Baxning sonatasida ba'zida ishlatilgan.

Shunday qilib applikatora tarixdan bizgacha mukammallashib kelgan. Applikatora har bir sozandaning o'zining ijro texnikasi va musiqiy bilimlaridan kelib chiqib ijro qilinadi. Albatta, applikatora birinchi navbatda sozanda uchun qulay bolishi zarur.

References:

1. O. Akbarov "Pedagogik amaliyot" Toshkent "Istiqlol" – 2005

2. N. Sharipov “Rubob prima uslubiyoti” Toshkent 1992
3. N. Sharipov “Rubob prima ” Toshkent 2003
4. A. Gachbakarov “Rubob prima cholg‘u ijrochiligi” Toshkent “Musiqqa” 2015
5. A. Grigoryan “Skripka uchun gamma va arpedjiolar” Moskva 1970
6. R. Abdullayev “Rubob prima sadolari” Toshkent “Turon zamin ziyo” 2016
7. Q. Nazirov “G‘ijjak” Toshkent “Musiqqa” 2012

